

SACHSEN-ANHALT

Landesinstitut für Schulqualität
und Lehrbildung (LISA)

KOMPLEXE LEISTUNGEN IN ZEITEN GENERATIVER KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Handreichung für Lehrkräfte der Sekundarstufe I und II

ANFORDERUNGEN UND ANREGUNGEN
ZUR AUFGABENSTELLUNG, PROZESS-
BEGLEITUNG UND BEWERTUNG

KOMPLEXE LEISTUNGEN IN ZEITEN GENERATIVER KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

**Anforderungen und Anregungen zur Aufgabenstellung,
Prozessbegleitung und Bewertung**

ABSTRACT

Generative Künstliche Intelligenz ist zunehmend Teil der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern und wird von ihnen bereits auf vielfältige Weise zur Leistungserbringung in der Schule genutzt. Anstatt die Verwendung von KI-Tools bei Leistungserhebungen, die nicht unter Aufsicht erfolgen, zu verbieten, sollte sie ermöglicht und pädagogisch begleitet werden. Voraussetzung hierfür ist, nicht allein das Produkt als Ziel der Leistungserbringung anzusehen, sondern auch den Prozess der Erstellung, die Präsentation und die Reflexion als maßgebliche Bestandteil eines ganzheitlichen Lernprozesses zu begreifen. Die komplexe Leistung als prozess- und produktorientierte Aufgabenform, zu der u. a. auch die Facharbeit zählt, eignet sich besonders, um eine derartige Leistungsermittlung und -bewertung durchzuführen.

Schülerinnen und Schüler sollten im Laufe der Sekundarstufe I schrittweise an das Erbringen komplexer Leistungen herangeführt werden, wozu neben dem planmäßigen und zunehmend eigenständigen Arbeiten auch der reflektierte Umgang mit KI-Technologie gehört. Eine Leistungserhebung unter Verwendung von KI-Tools erfordert neben einer durchdachten und für die Lernenden transparenten Planung eine geeignete Aufgabenstellung, die den zielgerichteten Umgang mit digitalen Hilfsmitteln ermöglicht. Im Erarbeitungsprozess ist es notwendig, die Schülerinnen und Schüler unterstützend zu begleiten, um u. a. sicherzustellen, dass das Thema sinnentsprechend bearbeitet wird und der Einsatz von KI-Tools kritisch reflektiert erfolgt.

Die Bewertung einer komplexen Leistung umfasst gleichermaßen den Prozess, das Produkt und die Präsentation. Im Sinne der Transparenz sollten grundlegende Regeln für die Nutzung generativer KI, Konsequenzen bei Täuschungshandlungen und die Bewertungskriterien den Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar kommuniziert werden.

Die Ausführungen in dieser Handreichung beschreiben den Stand der Überlegungen im November 2025 und verstehen sich als Anregungen für spezifische Regelungen, die schulintern erfolgen sollten. Aus diesem Grund stehen alle in dieser Handreichung erwähnten Bewertungsbögen und weiteren Dokumente auf dem [🔗 „Bildungsserver Sachsen-Anhalt“](#) als bearbeitbare Dateien zur Verfügung.

Eine Aktualisierung dieser Handreichung wird angestrebt, daher planen wir eine Evaluation und bitten um Rückmeldungen. Bitte wenden Sie sich an: lisa-fachbereich5@sachsen-anhalt.de

Fortbildungen, Angebote und sonstige Aktivitäten werden vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (u. a. Digitalassistentz und Medienpädagogische Beratung) fortlaufend zum Themenfeld „Künstliche Intelligenz“ angeboten.

Darüber hinaus bietet die Fachseite zu [🔗 „Künstliche Intelligenz in der schulischen Bildung“](#) weitere Anregungen.

IMPRESSUM

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung
Sachsen-Anhalt (LISA)
Riebeckplatz 9, 06110 Halle (Saale)

Autorinnen und Autoren: Arbeitsgruppe der Denkwerkstatt des LISA zum Thema
„Künstliche Intelligenz“: Stefanie Ebert, Florian Galbarz,
Philip Hemschik, Anke Richter

Wir danken zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus Schulen, dem Landesschulamt, dem Ministerium für Bildung und dem LISA für kritisch-konstruktive Rückmeldungen im Erarbeitungsprozess dieser Handreichung.

Titelbild: DALL-E 3 & ChatGPT (GPT-4o) (2025): Junger Mensch nutzt
Computer, Bücher und Künstliche Intelligenz für Arbeit
[KI-generiertes Bild]. CC BY-SA

Layout: Felicitas Platzek, Doreen Eckhoff

INHALT

Präambel	8
Einleitung	8
1 Anwendungsmöglichkeiten generativer KI	10
2 Erbringen komplexer Leistungen – auch unter Verwendung generativer KI.	12
2.1 Heranführen an das Erbringen komplexer Leistungen	13
2.2 Komplexe Leistungen in der Sekundarstufe I	17
2.3 Facharbeiten als besondere Form von komplexen Leistungen	19
3 Impulse zur Umsetzung und Bewertung komplexer Leistungen	21
3.1 Notwendiger Perspektivwechsel	21
3.2 Aufgabenstellung und Thema	22
3.3 Prozessbegleitung und Dokumentation des Arbeitsprozesses	23
3.4 Bewertung von Prozess, Produkt und Präsentation	24
3.5 Regeln zum Einsatz von KI-Tools	26
4 Rechtliche Aspekte	29
4.1 Urheberrecht	29
4.2 Datenschutz	29
4.3 Nutzungsbedingungen	30
5 Literaturverzeichnis	31

PRÄAMBEL

Diese Handreichung thematisiert komplexe Leistungen als mögliche Form der Leistungsermittlung und Leistungsbewertung. Schriftliche Prüfungsformate unter Aufsicht wie Klausuren – insbesondere mit übergeordneten Regelungen wie Abiturprüfungen oder der Mittlere Schulabschluss – sind hier explizit ausgeklammert.

EINLEITUNG

Die stetigen Veränderungsprozesse in der Digitalität stellen Lehrkräfte vor große Herausforderungen, vor allem aufgrund der Verfügbarkeit generativer KI-Tools, die es ermöglichen, schnell und einfach durch Eingabe eines Befehls (*Prompt*) in natürlicher Sprache neue Texte, Bilder oder Videos zu erzeugen. Diese generierten Inhalte können als Inspirationsquelle für die eigene Arbeit dienen oder direkt weiterverarbeitet und als eigenes Produkt präsentiert werden.

Insbesondere Textgeneratoren werden kritisch diskutiert, da sie von Schülerinnen und Schülern genutzt werden können, um Texte nicht selbst zu verfassen, sondern durch Programme erstellen zu lassen. Lehrkräften stellt sich daher die Frage, ob es noch möglich ist, schriftliche Leistungen, die nicht unter Aufsicht erbracht werden, zu bewerten.

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass auch bisher die Möglichkeit bestand, ganze Textpassagen bspw. von Internet-Quellen zu übernehmen, wengleich diese Plagiate durch Internet-Recherche vergleichsweise gut identifizierbar sind.

Zudem gab es auch bisher schon Fälle, in denen schriftliche Leistungen von anderen Personen, bspw. Eltern oder Geschwistern, in Teilen oder in Gänze verfasst wurden. Durch die freie Verfügbarkeit von KI-Tools wird die Möglichkeit zum Täuschen bspw. durch nicht gekennzeichnete Übernahme von fremden Gedanken allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen zuteil. Dies ist zunächst sachlich zu konstatieren, wengleich es aus pädagogischer Sicht kritisch betrachtet werden kann.

Für das System Schule stellt sich die Frage, wie mit den neuen technischen Möglichkeiten umzugehen ist. Eine **erste denkbare Reaktion** könnte sein, die Verwendung von generativer KI bei schriftlichen Leistungserhebungen zu untersagen. Bedingung hierfür wäre, dass Lehrkräfte feststellen können, dass Texte oder Textteile von KI-Tools erstellt wurden. Zurzeit (November 2025) gibt es keine Software, die zuverlässig und rechtsicher mit hinreichender Treffsicherheit identifizieren kann, ob ein Text von einem Menschen geschrieben wurde oder ob er von einem Textgenerator stammt.

Auch ohne technische Unterstützung fällt es schwer, dies zu erkennen, da KI-Tools in der Lage sind, Texte in unterschiedlichen sprachlichen Niveaus und Stilen zu generieren. Dadurch können selbst Lehrkräfte, die Schreibstil und Ausdrucksweise ihrer Schülerinnen und Schüler kennen, nicht immer sicher zwischen Eigenleistung und maschineller Leistung unterscheiden. Den Einsatz von generativer KI bei jeder Form der schriftlichen Leistungshebung einfach zu verbieten, ist daher praktisch nicht durchsetzbar. Zudem ist absehbar, dass generative KI in vielen Berufen sowie im Alltag vieler Menschen als hilfreiches Werkzeug immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Eine **zweite denkbare Reaktion** könnte sein, einige schriftliche Formen der Leistungserhebung nicht mehr durchzuführen. Dies hätte jedoch bspw. im Fall von Facharbeiten zur Folge, dass das Ziel, Fähigkeiten zum selbstständigen und wissenschaftsorientierten Arbeiten auszubilden, nicht mehr umgesetzt werden könnte.

Aus den genannten Gründen sollte als **dritte denkbare Reaktion** daher die Verwendung generativer KI zur Erstellung von schriftlichen Leistungen in der Sekundarstufe I und II zugelassen und pädagogisch begleitet werden, wie es die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) (2024, S. 20) der Kultusministerkonferenz (KMK) empfiehlt. Dadurch können Schülerinnen und Schüler bereits in der Schule einen souveränen Umgang mit dieser Technologie verinnerlichen, der es ihnen ermöglicht, auch in außerschulischen Kontexten KI-Tools sinnvoll und verantwortungsbewusst zu nutzen.

Mit dieser Handreichung sollen konkrete Anregungen gegeben werden, wie komplexe Leistungen so umgesetzt werden können, dass die Verwendung von generativer KI sinnvoll in den Arbeitsprozess eingebunden werden kann. Hierzu wird zunächst in **Kapitel 1** knapp dargestellt, für welche Arbeitsschritte eine Nutzung verschiedener Formen von KI-Tools durch Schülerinnen und Schüler möglich ist.

In **Kapitel 2** wird beschrieben, was komplexe Leistungen und Facharbeiten als besondere Form von Leistungsanforderungen kennzeichnet, wie Schülerinnen und Schüler an ihre Bearbeitung herangeführt werden können und welche Kompetenzen zur Erbringung notwendig sind.

Kapitel 3 liefert schulpraktische Impulse, wie Aufgabenstellungen zu gestalten sind, sodass sowohl das Produkt, der Arbeitsprozess als auch die Präsentation transparent in die Leistungsbewertung einbezogen werden können. Zudem werden die Prozessbegleitung durch die Lehrkraft, grundlegende Regeln für die Nutzung generativer KI sowie mögliche Bewertungskriterien thematisiert.

Abschließend enthält diese Handreichung in **Kapitel 4** Hinweise zu rechtlichen Aspekten der Nutzung von KI-Tools.

1 ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN GENERATIVER KI

Generative KI ist bereits Teil unserer Lebenswelt und somit auch des Schullebens. Schülerinnen und Schüler können im Rahmen einer Leistungserbringung auf eine Vielzahl verschiedener KI-Tools zugreifen.

Unter dem Sammelbegriff „generative KI“ werden Anwendungen verstanden, mit denen neue Medieninhalte wie Texte, Bilder, Audios oder Videos erstellt oder bearbeitet werden können. Technische Grundlage dieser Anwendungen sind KI-Modelle, die mithilfe großer digitaler Datenmengen (z. B. im Internet frei verfügbaren, lizenzierten oder proprietären Inhalten) und sehr hoher Rechenleistung trainiert wurden. Dabei kommen spezielle Methoden des maschinellen Lernens (v. a. *Deep Learning*) zum Einsatz. Anwender können mit den KI-Modellen über verschiedene Schnittstellen interagieren, etwa über grafische Bedienoberflächen (*Interfaces*) oder Programmierschnittstellen (APIs). Je nach Tool und Anwendungsszenario ist es bspw. möglich, durch Texteingaben neue Bilder zu erzeugen (Text-to-Image) oder bestehende Inhalte wie Texte, Bilder, Audios oder Videos zu verändern. Hierbei werden unterschiedliche KI-Modelle eingesetzt: Bei Textgeneratoren werden meist sogenannte *Large Language Models* (LLM) verwendet, bei Bildgeneratoren häufig Diffusionsmodelle oder *Generative Adversarial Networks* (GAN).

Nachfolgend werden einige Anwendungsmöglichkeiten dargestellt. Auf die Nennung konkreter Produkte wird an dieser Stelle verzichtet.

Textgenerierende KI

- **Recherche:** Generierung eines ersten inhaltlichen Überblicks zu einem Thema
- **Strukturierung:** Ausgabe von Vorschlägen zur Strukturierung der zu erstellenden Arbeit
- **individuelle Hilfestellungen:** Zusammenfassung von Texten, Ausgabe recherchierter Texte in einfacherer Sprache, Beantwortung von Rückfragen zu einzelnen Aspekten, Generierung passender Beispiele oder Analogien
- **Textvorschläge:** Formulierung erster Entwürfe von Textabschnitten, Überschriften oder Zusammenfassungen zu Textabschnitten
- **Verbesserungsvorschläge für Formulierungen:** Überarbeitung eines selbst geschriebenen Textabschnitts, indem alternative Formulierungen hierzu generiert werden
- **Übersetzen:** Übertragung eines Textes in eine Zielsprache; danach ggf. Weiterbearbeitung

Bildgenerierende KI

- **Bildgestaltung:** Generierung erster Bildideen
- **Veranschaulichung:** Erstellung von Bildern und Grafiken, die einen Sachverhalt visuell darstellen

Videogenerierende KI

- **Bildgestaltung:** Generierung erster Bildideen für einzelne Sequenzen
- **Visualisierung:** Generierung von Sequenzen, die einen Sachverhalt veranschaulichen oder als Zwischenbilder im Filmschnitt fungieren

Audiogenerierende KI

- **Sound:** Generierung von Musik und Geräuschen
- **Sprachausgabe:** Ausgabe eines selbst geschriebenen Textes als Audio, danach ggf. Überarbeitung in Hinblick auf Verständlichkeit
- **Übersetzen:** Übertragung einer Sprachaufnahme in eine Zielsprache

Wie diese Beispiele zeigen, kann das Potenzial generativer KI als Hilfsmittel durchaus sinnvoll im schulischen Kontext genutzt werden, da KI-Tools z. B. bei komplexen Aufgaben wie dem Recherchieren, Analysieren oder Strukturieren von Inhalten wirkungsvoll unterstützen können.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Schülerinnen und Schüler durch geeignete Unterrichtsssettings und Aufgabenstellungen an einen kompetenten Umgang mit KI-Technologie herangeführt werden.

2 ERBRINGEN KOMPLEXER LEISTUNGEN – AUCH UNTER VERWENDUNG GENERATIVER KI

Die komplexe Leistung eignet sich in den Sekundarstufen I und II besonders, um vielfältige und stärker prozess- sowie anwendungsbezogene Formen des Lernens und der Leistungsermittlung und -bewertung durchzuführen. Eine Erbringung ist grundsätzlich in allen Fächern und Kursen möglich. Je nach Alter bzw. erreichtem Kompetenzniveau werden die gestellten Anforderungen in den Schuljahrgängen nach und nach gesteigert. Dabei können auch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von KI-Technologie sinnvoll in den Lehr- und Lernprozess eingebunden werden.

Im Sinne des Erlasses zur Leistungsbewertung¹ ist eine komplexe Leistung in ihren Anforderungen einer Klassenarbeit oder Klausur gleichwertig und kann diese auch ersetzen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Berücksichtigung der Anforderungsbereiche sowie den vorangegangenen Unterricht, schließt aber das Erweitern von im Unterricht erworbenen Wissensständen und die damit verbundene Kompetenzentwicklung im Rahmen der Bearbeitung der Aufgabe explizit ein.

Die Komplexität ergibt sich daraus, dass ein Lerngegenstand mit einem hohen Grad an Eigenständigkeit erschlossen wird: Die Schülerinnen und Schüler betrachten einen Sachverhalt ggf. multiperspektivisch unter Einbeziehung verschiedener Quellen, verarbeiten die in der Recherche gewonnenen Informationen und stellen ihre Ergebnisse in einem Produkt dar.

Zur Erbringung komplexer Leistungen müssen die Lernenden verschiedene fachliche und fächerübergreifende Kompetenzen einbringen und entwickeln diese gleichzeitig weiter. Dadurch können wichtige Kompetenzen wie bspw. Problemlösefähigkeit, Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit gefördert werden.

Im Rahmen einer solchen komplexen Leistung weisen die Lernenden nach, inwiefern sie

- eigenständig arbeiten,
- Gelerntes und aus diversen Quellen gewonnene Informationen zum Bearbeiten der Aufgabenstellung nutzen und reorganisiert anwenden,
- bei der Recherche verschiedene Quellen kriteriengeleitet auf ihre Qualität prüfen,
- aus Quellen, insbesondere generativen KI-Tools und Websites, gewonnene Informationen kritisch beurteilen und zielführend einbinden,
- ihre Kenntnisse, Einsichten und Ergebnisse in einem Produkt darstellen,
- ihren Arbeitsprozess zielorientiert, planvoll und transparent gestalten,
- ihre Arbeitsergebnisse adressatengerecht präsentieren und
- auf Fragen zu Inhalt, Arbeitsprozess und ggf. Methodik sicher und fundiert Antworten geben.

¹ RdErl. des MK vom 26.06.2012-2-83200.

In Abhängigkeit vom Unterrichtsfach bzw. -thema kann eine komplexe Leistung bspw. Folgendes umfassen:

- die Darstellung eines fachlichen Themas als Haus-, Beleg- oder Facharbeit in einem Medienprodukt (z. B. Textdokument, Videos, Audios),
- das Anfertigen eines Exponates (z. B. Modell, thematische Karte, Zeitleiste),
- das Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten,
- eine praktische Aufgabe (z. B. Anfertigen eines Werkstückes mit methodischer Reihe, Zubereiten eines Menüs mit Speisekarte, Gestalten eines künstlerischen Werkes, Erarbeiten einer komplexen sportlichen Darbietung, Entwickeln eines Lernspiels) oder
- eine szenische Darstellung (z. B. eine historische Begebenheit, eine soziale Interaktion, eine politische Diskussion, eine Bühnenaufführung oder ein ethischer Konflikt aus der Lebenswelt – auch in den Fremdsprachen).

2.1 Heranführen an das Erbringen komplexer Leistungen

Schülerinnen und Schüler sollten frühzeitig und systematisch an komplexe Leistungen herangeführt werden. Das betrifft insbesondere die für die eigenständige Arbeitsweise individuell oder im Team benötigten Lern-, Sozial-, Sprach- und Medienkompetenzen (Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2019 & 2022a). Insgesamt stellen komplexe Leistungen eine besondere Anforderung dar, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht als auch darüber hinaus informell erworbene Kompetenzen einbringen.

Zur gezielten Vorbereitung ist es empfehlenswert, wenn in der Sekundarstufe I vor der Erbringung einer bewerteten komplexen Leistung ein „Testlauf“ durchgeführt wird. Dieser besteht z. B. aus einer Aufgabe mit vergleichbaren Anforderungen und wird durch die Lehrkraft begleitet und ausgewertet. Besonders wichtig für den Lernprozess ist die Reflexion zur Arbeitsweise, indem zumindest erste Schlussfolgerungen für künftige komplexe Leistungen durch die Schülerinnen und Schüler gezogen werden.

2.1.1 Lernkompetenz

Das Aneignen bzw. Gewinnen und Nutzen von Informationen im Sinne der Aufgabenstellung stellt eine zentrale Anforderung komplexer Leistungen dar. Die Grundlage dafür bilden problemorientierte Lernaufgaben im vorangegangenen Unterricht. Hier muss der Umgang mit diversen

allgemeinen und fachspezifischen Quellen einschließlich des Übertragens so gewonnener Informationen in unterschiedliche Darstellungsweisen (z. B. Tabelle, Schaubild, MindMap, Text, Karte, ConceptMap) geübt werden.

Ein weiterer Aspekt der Lernkompetenz ist das planmäßige Arbeiten. Hierzu bieten sich mehrstufige Lernaufgaben an, die das Aufstellen und systematische Bearbeiten einer Schrittfolge erfordern. Dies schließt auch das Erstellen erster Medienprodukte ein. Zu Beginn bedarf es entsprechender Anleitungen durch die Lehrkraft, die von den Schülerinnen und Schülern zunehmend eigenständig adaptiert und für weitere Vorhaben angepasst werden.

Für die Planung und Strukturierung bieten sich Möglichkeiten der kritisch-konstruktiven Nutzung von generativen KI-Tools an, z. B.:

- Vorschläge für die Struktur einer Tabelle oder eines Schaubildes erstellen lassen, wobei die

2.1.2 Sprachkompetenz

Das Erschließen von Aufgabenstellungen, das Besprechen von Vorgehensweisen, aber auch das Nutzen von Quellen einschließlich der Ergebnisse von KI-Tools sowie das Formulieren und Präsentieren von Arbeitsergebnissen erfordern den kompetenten Umgang mit Sprache. Vor allem sinnentnehmendes Lesen kann mit Hilfe komple-

2.1.3 Sozialkompetenz

Das Bearbeiten komplexer Lern- und Leistungsaufgaben gelingt häufig gut in Teamarbeit. Kollaboratives Arbeiten ermöglicht es den Lernenden, Abstimmungsprozesse zu gestalten, die individuellen Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler vorteilhaft zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Zur Entwicklung eines solchen Kooperationsverhaltens sollte das Arbeiten in Kleingruppen (Partnerarbeit, Gruppenarbeit bis höchsten fünf Lernende) zum unterrichtlichen Alltag gehören und die jeweilige Arbeitsweise regelmäßig reflektiert werden. Schulische Regeln

Ergebnisse sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Aufgabenstellung überprüft und ggf. angepasst werden (durch weitere Prompts oder ohne KI-Tools),

- Vorschläge zur Strukturierung und Planung von Bearbeitungswegen generieren lassen, wobei die Ergebnisse insbesondere bzgl. der Passung zu den jeweiligen Schülerinnen und Schülern und zur Aufgabenstellung in der zur Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeit überprüft und ggf. angepasst werden.

Damit die kritische Sichtweise auf KI-Ergebnisse zur Selbstverständlichkeit wird, sollten in Aufgabenstellungen regelmäßig entsprechende Arbeitsaufträge formuliert werden.

xer Aufgaben gefördert werden. Die Ergebnisse von KI-Tools sind auf die Verwendung des passenden Sprachregisters zu prüfen: Umgangssprachliche Äußerungen gehören in der Regel nicht in Arbeitsergebnisse. Die verwendete Bildungs- und Fachsprache muss sowohl alters- als auch adressatengerecht sein.

für Gruppenarbeit sorgen für Klarheit in den Anforderungen und können gleichzeitig eine Grundlage für die prozessbegleitende Bewertung in komplexen Leistungssituationen sein.

Auch hier können KI-Tools die Gruppenarbeit unterstützen, um bspw.

- durch KI-Tools erstellte Vorschläge in der Gruppe zu diskutieren oder
- Vorschläge zum arbeitsteiligen Vorgehen erstellen zu lassen und zu besprechen.

2.1.4 Medienkompetenz

Der Umgang mit Medien hat beim Bearbeiten komplexer Aufgabenstellungen zwei Aspekte:

Medien zur Gewinnung von Informationen

Da digitalen Medien in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auch zur Informationsgewinnung große Bedeutung zukommt, sind sie in die Entwicklung von Aufgabenstellungen altersgemäß einzubeziehen. Hierbei spielt die Bewertung von verschiedenen Quellen auf deren Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle. Für jüngere Schülerinnen und Schüler können in den Aufgabenstellungen bestimmte Quellen vorgegeben werden, in höheren Schuljahrgängen wird die Quellenwahl offener gestaltet.

KI-Tools können hierbei ebenso einbezogen werden. Dabei sind Tools, die auf Quellen verweisen, zu bevorzugen. Die angegebenen Quellen müssen von den Lernenden auf Aktualität und Qualität (v. a. Wahrheitsgehalt) geprüft werden und können danach weiterverwendet werden.

Medien zur Darstellung von Informationen und Ergebnissen

Die Schülerinnen und Schüler kennen aus ihrem Alltag verschiedene Darstellungsformen von Informationen.

Im Unterricht sind sie mit den Grundsätzen ihrer Erstellung vertraut zu machen. Mit Hilfe komplexer Lernaufgaben, die eine Medienproduktion erfordern, können diese Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Dabei steigen die Anforderungen mit den Schuljahrgängen.

Schulische Absprachen, bspw. in welchem Schuljahrgang welche Produktformen verlässlich eingeführt werden oder welche Bewertungskriterien zur Anwendung kommen, können für Klarheit in den Anforderungen für die Lernenden sorgen.

Zudem erleichtert es Lehrenden die Planung, weil sie an vorhandene Kompetenzen der Lernenden anknüpfen können.

Das regelmäßige Reflektieren des Erstellungsprozesses sowie das Ableiten von Schlussfolgerungen für das weitere Arbeiten (individuell oder in Gruppen) tragen dabei wesentlich zur Kompetenzentwicklung bei. Die Nutzung von KI-Tools zur Planung, Strukturierung bzw. zur Generierung von Text- oder Darstellungsvorschlägen ist als selbstverständliches Hilfsmittel in den Erarbeitungsprozess und in die Reflexion des Arbeitsprozesses einzubeziehen.

2.1.5 Kompetenzen im Umgang mit KI-Technologie

Wenn Schülerinnen und Schüler generative KI zur Erstellung von komplexen Leistungen verwenden dürfen, ist es von größter Bedeutung, dass sie zuvor notwendige Kompetenzen entwickelt haben. Hierdurch soll zum einen Chancengerechtigkeit hergestellt werden, indem alle ein Mindestniveau erreichen hinsichtlich

- der Kenntnis von verwendbaren KI-Tools,
- ihrer Funktionen und Einsatzmöglichkeiten sowie
- des zielgerichteten Umgangs mit ihnen.

Zum anderen soll die Auseinandersetzung in der Sekundarstufe I dazu anleiten, Chancen der Technologie zielgerichtet zu nutzen und dabei Schwächen und Probleme zu umgehen. Dies zielt darauf ab, dass sowohl bei der Verwendung im schulischen Kontext, aber vor allem auch beim alltäglichen Gebrauch kritisch und kreativ mit KI-Tools und den durch sie generierten Inhalten umgegangen werden kann. Dadurch werden insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler unterstützt, die diese Kompetenzen bisher nicht in ausreichendem Maße informell erworben haben.²

² Studien wie ICILS 2023 zeigen, dass sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu einem deutlich höheren Anteil nur über rudimentäre Fähigkeiten im kompetenten Umgang

mit digitalen Medien verfügen als andere Jugendliche derselben Altersgruppe (Eickelmann, B. et al., 2024, S. 89–92).

Die Auseinandersetzung mit generativer KI im Unterricht sollte daher nicht auf Fertigkeiten in der Anwendung der Tools (bspw. Formulierung von Prompts) beschränkt sein, sondern auch grundlegendes Wissen und reflexive Haltungen zu KI-Technologien im Allgemeinen und Spezialen umfassen. Konkret sollten u. a. folgende Aspekte Gegenstand der Auseinandersetzung im Unterricht sein:

Technologisch-mediale Aspekte

- Methoden und Funktionsweisen maschinellen Lernens
- Herkunft und Verwendung von Daten (u. a. für Training und Feintuning der Modelle)
- Funktionen und Potenziale von KI-Anwendungen (auch im Vergleich verschiedener Tools)
- Interaktionsmöglichkeiten und -begrenzungen
- Schwächen von KI-Tools (Generierung von objektiv falschen Inhalten, Reproduktion von Stereotypen und Vorurteilen etc.)

Gesellschaftlich-kulturelle Aspekte

- sozioökonomische Zugänglichkeit von KI-Tools
- Gesetze und Normen, die hinsichtlich KI-Nutzung relevant sind
- Identifizierbarkeit und Kennzeichnung KI-generierter Inhalte
- Auswirkungen der Verwendung von KI-Anwendungen

Aspekte der Interaktion

- zielgerichtete Formulierung von Prompts sowie Filtern, Optimieren und Überprüfen der generierten Ausgaben
- Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools zu unterrichtlichen und privaten Zwecken
- Schutz eigener Daten

Die Förderung von Kompetenzen im reflektierten Umgang mit KI-Technologie ist insbesondere im Kurs „Lernen in der digitalen Welt“ (Gymnasium)³ Bestandteil des Lehrplans. Explizite Anknüpfungspunkte zur Abstimmung gibt es v. a. mit den Fächern Deutsch, Ethik und Sozialkunde. Darüber hinaus sind gemäß Grundsatzband alle Fächer und die Schule allgemein (AG, Projektwoche etc.) gefordert, im Rahmen ihres Beitrags zur Bildung in der digitalen Welt auch KI-Technologie zu thematisieren und die fachspezifische Bedeutung zu reflektieren.

³ Weitere Informationen können auf dem Bildungsserver abgerufen werden: www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/gymnasium/lernen_in_der_digitalen_welt/curriculare_grundlagen.htm.

Es empfiehlt sich, im Rahmen des Unterrichts bereits die Verwendung generativer KI zu erlauben, indem Arbeitsschritte und Regeln zur Verwendung von KI-Technologie besprochen und eingeübt werden. Dadurch können Schülerinnen und Schülern sowohl Kompetenzen in der Verwendung von KI-Tools entwickeln als auch ihre Nutzung als erlaubtes Hilfsmittel einüben und reflektieren. Als Lernaufgabe bietet sich bspw. im Schuljahrgang 7/8 an, kurze Erklärvideos zu fachlichen Inhalten zu produzieren. Hierdurch ergeben sich zudem die Potenziale,

1. zwei Kompetenzschwerpunkte im Kurs „Lernen in der digitalen Welt“ (Gymnasium) sinnvoll zu verbinden,
2. diese mit Kompetenzschwerpunkten anderer Fächer abzustimmen,
3. Schülerinnen und Schüler die Erprobung einer Vielfalt an generativen KI-Tools (Text, Bild, Audio, Video) zu ermöglichen sowie
4. sie einen Medienwechsel vollziehen zu lassen, da sie ein selbst erstelltes Skript in Bild und Ton umsetzen müssen.

Eine Handreichung zur Erstellung von Erklärvideos im Unterricht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Materialien für Lehrkräfte finden Sie auf dem Bildungsserver.⁴

2.2 Komplexe Leistungen in der Sekundarstufe I

Sobald Schülerinnen und Schüler über hinreichende Kompetenzen insbesondere bzgl. der Arbeitstechniken im selbstorganisierten und ggf. kooperativen Lernen verfügen, können komplexe Leistungen bewertet werden. Ergänzend zu diesen Arbeitstechniken weist der Lehrplan Informa-

tik für die Sekundarschule (Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2022b) gezielt Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz aus. Das Ergebnis des Arbeitsprozesses können bspw. die nachfolgend beschriebenen Produkte sein.

2.2.1 Medienprodukt

Die in jedem Fachlehrplan verankerte Kompetenz des medialen Darstellens und Präsentierens fachlicher Sachverhalte kann über komplexe Leistungen in Form eines Medienproduktes umgesetzt und integriert werden. Die Lernenden können dabei unterschiedliche Themen aus dem Unterricht oder weiterführende Fragestellungen bearbeiten und ihre Ergebnisse in den Unter-

richtsverlauf integriert präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler werden so gleichzeitig aktiv in die Unterrichtsgestaltung einbezogen.

Eine freie Medienwahl (z. B. Textdokument, Video, Podcast, Webinhalt) fördert bei den Lernenden die Motivation, auch informell erworbene Kompetenzen in die Arbeit einzubringen. Da die

⁴ URL: www.bildung-lsa.de/informationsportal/schule/schulentwicklung/digitalassistenz/tutorials_und_vorlagen.htm.

Erstellung von Medienprodukten sowohl ein strukturiertes Arbeiten als auch die sichere Anwendung technischer Fähigkeiten erfordert,

kommt der Prozessbegleitung durch die Lehrkraft hier eine große Bedeutung zu, um die Lernenden bei Herausforderungen zu unterstützen.

2.2.2 Exponat

Beim Erstellen eines Exponates werden fachliche, prozessbezogene und haptische Fähigkeiten miteinander verknüpft. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Planungsprozess, in dem über die fachlichen Überlegungen hinaus praktische

Erwägungen wie Umsetzbarkeit, Größenordnungen, Materialbedarf oder Transport wichtig sind. Dies ist oft eine längerfristige Aufgabe, die ebenfalls eine intensive Prozessbegleitung erfordert.

2.2.3 Praktische Aufgabe

Eine praktische komplexe Leistung wird in der Regel direkt im Unterricht erbracht und kann unmittelbar von der Lehrkraft beobachtet werden. Die Lernenden erstellen dazu eine Planung, ggf. auch bereits im Vorfeld, und setzen diese um. Das kann z. B. das Planen, Vorbereiten, Durchführen und Auswerten eines Experimentes im naturwissenschaftlichen Unterricht, das Zubereiten eines Menüs im Hauswirtschaftsunterricht, das

Herstellen eines Werkstücks mit dem Dokumentieren der einzelnen Arbeitsschritte im Fach Technik oder das Arrangieren oder Komponieren eines Werkes im Musikunterricht sein. Eine begleitende Verschriftlichung des praktischen Agierens sollte obligatorischer Bestandteil der Arbeit sein und in die Bewertung einfließen.

2.2.4 Sprachliche oder szenische Darstellung

Schülerinnen und Schüler konzipieren eine Live-Darbietung, die sie einüben und vorführen. Das können bspw. das Vortragen von Leserbriefen, Geschichten oder Berichten, das Darstellen von Szenen aus deutsch- oder fremdsprachiger Literatur bzw. Bühnenwerken oder historischer Begebenheiten sowie das Vorführen zusammenhängender sportlicher Übungen sein.

Diese Darbietungen erfordern eine gründliche Vorbereitung, deshalb sollte den Lernenden die Möglichkeit zum Proben eingeräumt werden. Die Lehrkraft sollte bei der Prozessbegleitung besonders den Fokus auf die Umsetzbarkeit der Planung richten und dies mit den Schülerinnen und Schülern abstimmen.

2.3 Facharbeiten als besondere Form von komplexen Leistungen

Die Facharbeit ist eine selbstständig anzufertigende und thematisch gebundene i. d. R. schriftlich zu erbringende komplexe Leistung mit dem Ziel der Förderung der allgemeinen Studierfähigkeit und Hochschulreife am Gymnasium. Schülerinnen und Schüler entwickeln dadurch ihre Fähigkeiten zum selbstständigen und wissenschaftspropädeutischen Arbeiten und zeigen, inwieweit sie in der Lage sind,

- eine Forschungsfrage zu entwickeln,
- geeignete Methoden zu deren Beantwortung auszuwählen,
- sich Wissen aus geeigneten Quellen systematisch anzueignen,
- dieses in komplexen Darstellungen zu verarbeiten und
- die Verwendung fremden Gedankengutes durch Quellenangaben korrekt zu kennzeichnen.

Sie lernen – auch durch Möglichkeiten des kritisch-kreativen Einsatzes von generativer KI – eigene sowie fremde Überlegungen und Ergebnisse zu prüfen und angemessen mit ihnen umzugehen. Der wissenschaftspropädeutische Anspruch der Facharbeit erschöpft sich nicht in einer Aneinanderreihung eigener und fremder Aussagen, sondern ist erst erreicht, wenn Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage eigener Denkprozesse zu Ergebnissen, Deutungen und Schlussfolgerungen gelangen.

Die in den Fachlehrplänen verankerten Grundsätze des wissenschaftspropädeutischen Arbeitens müssen den Schülerinnen und Schülern vor der Erstellung der Facharbeit im Unterricht vermittelt werden (Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2022c, S. 44 f.). Sie bilden die Grundlage für den gesamtenstellungspro-

zess der Arbeit sowie von Kriterien zur Bewertung und sind als Vorbereitung auf ein späteres Studium unverzichtbar (Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2022a, S. 6).

Der wissenschaftspropädeutische Anspruch einer Facharbeit setzt im Allgemeinen die Vorgabe folgender inhaltlicher und methodischer Anforderungen voraus:

Qualitätskriterien: Nachvollziehbarkeit – Überprüfbarkeit – Ehrlichkeit – Erkenntnisgewinn

- Thema und Erkenntnisinteresse der zentralen Fragestellung sind klar erkennbar
- eine übersichtliche und sachlogische Gliederung ist vorhanden
- Bezüge zwischen allen Teilen der Arbeit werden hergestellt
- fachliche Inhalte werden differenziert dargestellt und nachvollziehbar erläutert
- eine kritische Auseinandersetzung mit Theorien, Modellen und Positionen ist enthalten
- Ausgangssituationen, Fakten und Probleme werden geschildert
- das Thema wird selbstständig nach wissenschaftsorientierten Kriterien und Standards unter Angabe aller verwendeten Hilfsmittel bearbeitet
- das Verhältnis zwischen Zitaten und eigener Auseinandersetzung ist angemessen
- fundiertes Wissen und Verständnis sind erkennbar
- methodischen Vorgehen wird dargestellt und reflektiert

Die Nutzung generativer KI-Tools bietet hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler im Arbeitsprozess gezielt zu unterstützen.

Die Formulierung von Aufgabenstellungen und in den Bewertungsmodalitäten für Facharbeiten muss Eigenleistung⁵, Reflexion und den kompetenten Umgang mit KI angemessen berücksichti-

gen. Wie dies in der schulpraktischen Umsetzung gelingen kann, wird im folgenden Kapitel erläutert.

Ausblick hinsichtlich der Besonderen Lernleistung

Die in den Kapiteln 2.3 und 3 zur Facharbeit getroffenen Aussagen sind prinzipiell auch für die Besondere Lernleistung (BLL) tragfähig. Sie müssen graduell allerdings so angepasst werden, dass

- die Einhaltung der in den § 15, § 20, § 31, § 33 und § 39 der Oberstufenverordnung (Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, 2013) festgeschriebenen Regelungen zur BLL, die sich sowohl auf die Dokumentation (schriftliche Arbeit) als auch auf das Kolloquium beziehen, erfolgt und
- das geforderte Abschlussniveau erreicht wird.

Der enge Zusammenhang zwischen Abiturprüfung und BLL führt jedoch dazu, dass sich insbesondere die Betreuung und die Ergebnispräsentation von denen bei Facharbeiten unterscheiden:

- Die BLL wird von einer Mentorin oder einem Mentor fachlich und prozessbezogen intensiv betreut.
- An der Präsentation nehmen Mitglieder der Prüfungskommission und der Fachprüfungsausschüsse teil.
- Für das Kolloquium gelten die Bestimmungen zur Durchführung mündlicher Prüfungen.

⁵ Das kritische Prüfen und Einschätzen des Aussagewertes sowie das Reorganisieren von auch in KI-generierten Texten enthaltenen fremden Wissensinhalten unter neuen Aspekten ist wie bei anderen Quellen auch als eigenständige Leistung zu betrachten.

3 IMPULSE ZUR UMSETZUNG UND BEWERTUNG KOMPLEXER LEISTUNGEN

Das Erbringen komplexer Leistungen kann aufgrund der bereits aufgezeigten Potenziale wesentlich zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand sowie zur Förderung wichtiger Kompetenzen beitragen. Hierfür ist es notwendig, dass Schülerinnen und Schüler nicht allein das Produkt als Ziel ihrer Leistungserbringung sehen, sondern auch die Erstellung, Präsentation und Reflexion als maßgebliche Teile eines ganzheitlichen Lernprozesses begreifen.

3.1 Notwendiger Perspektivwechsel

Der Leistungsbewertungserlass in Sachsen-Anhalt sieht bereits vor, dass neben dem Produkt auch der Prozess der Leistungserbringung sowie die Präsentation der Ergebnisse in die Bewertung von Schülerleistungen einbezogen werden. Die KMK empfiehlt darüber hinaus, dass Metakognition und Reflexion künftig noch stärker in den Fokus rücken, um einer zeitgemäßen Kultur des Lernens zu entsprechen (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2021, S. 13 ff.). Angesichts der Potenziale digitaler Technologien, v. a. der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten generativer KI-Tools, erscheint es besonders

wichtig, diese ganzheitliche Form der Leistungsbewertung in der Schulpraxis konsequent umzusetzen. Die Möglichkeit, bspw. mithilfe generativer KI komplexe Ergebnisse zu erzeugen, ohne eigene Fähigkeiten sichtbar zu machen, verdeutlicht, dass eine bloße Produktbewertung nicht ausreicht.

Werden zudem Prozess, Präsentation sowie Reflexion mit einbezogen, lässt sich die tatsächliche Eigenleistung der Lernenden differenzierter und somit transparenter bewerten.

Abb. 1: Notwendiger Perspektivwechsel bei der Umsetzung und Bewertung

Eine solche Bewertungspraxis, die dem veränderten Lernen in der Kultur der Digitalität gerecht wird – auch unabhängig davon, ob generative KI zum Einsatz kommt oder nicht – trägt dazu bei, dass wichtige Kompetenzen wie Selbstregulation und Selbstwirksamkeit sowie Kreativität stärkeres Gewicht erhalten. Formative Feedbackmechanismen und adaptive Lernumgebungen können zudem die Motivation und somit auch den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler nachhaltig unterstützen. Gleichzeitig werden durch die individuellere und offenere Gestaltung von Lernprozessen neue Wege zur gezielten Förderung fachlicher Kompetenzen eröffnet. Schülerinnen und Schüler können und sollten über die Reproduktion hinaus zunehmend ihr Wissen kritisch reflektieren, anwenden und weiterentwickeln.

3.2 Aufgabenstellung und Thema

Komplexe Leistungen müssen sehr gut durchdacht und transparent geplant werden sowie den zielgerichteten Umgang mit digitalen Hilfsmitteln ermöglichen. Die thematische Leitfrage sollte nicht allein durch Kopieren von Website-Inhalten oder die Generierung eines vollständigen Textabschnittes mithilfe von KI-Tools bearbeitbar und darstellbar sein, sondern eine individuelle Auseinandersetzung erfordern. Beispiele in unterschiedlichen Anforderungsniveaus hierfür sind:

- die Darstellung von Ergebnissen eines vorangegangenen Projektunterrichtes,
- die Dokumentation einer Exkursion an einen außerschulischen Lernort,
- das Umsetzen eines Forschungsauftrages (Experimentieren, Befragen, Beobachten) und Darstellen der Ergebnisse und Erkenntnisse,
- die Auseinandersetzung mit einem Medienprodukt (z. B. Werbung, Blogs, Posts in sozialen Netzwerken).

Für Facharbeiten eignen sich insbesondere:

- die Untersuchung von Aspekten aus der lokalen Lebenswelt, z. B. die Analyse von sozialen

Dies ist besonders im Kontext Schule, aber auch in einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt relevant, wo das eigenverantwortliche Lernen und die Fähigkeit, mit neuen Technologien kompetent umzugehen, immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Wenn Prozess, Produkt und Präsentation nahezu gleichwertig in die Bewertung einfließen, müssen auch Aufgabenstellungen dergestalt formuliert sein, dass sie komplexe Anforderungen verdeutlichen. Durch einen höheren Anteil an Selbstreflexion und Mündlichkeit sowie einer intensiveren Prozessbegleitung sind diese Aufgabenformate weniger anfällig dafür, allein durch den Einsatz von KI-Anwendungen bearbeitet zu werden.

- Zusammenhängen, Verhaltensweisen, Aktivitäten oder räumlichen Gegebenheiten in der Gemeinde,
- das Vergeben empirischer Forschungsaufträge, bei denen Daten erhoben und interpretiert werden müssen, z. B. die Planung und die Durchführung von Experimenten, Interviews, Umfragen oder Beobachtungen sowie deren Auswertung,
- die Planung, Durchführung, Dokumentation und Auswertung von Projekten, z. B. im Sinne einer im Lehrplan verankerten Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Je spezifischer und individueller die der komplexen Leistung zugrundeliegende zentrale Fragestellung formuliert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine stringente und sinnvoll strukturierte Bearbeitung allein durch die Verwendung von KI-Tools nicht möglich ist. Hier gilt: Ausführungen, die Erfahrungen, eine eigene begründete Stellungnahme bzw. eine Bewertung erfordern, sind in der Regel schwerer per KI-Technologie zu imitieren.

3.3 Prozessbegleitung und Dokumentation des Arbeitsprozesses

Die Lernenden sollten im Erarbeitungsprozess nicht sich selbst überlassen werden. Ob die pädagogische Begleitung in Form von terminlich geplanten und vorstrukturierten Gesprächen oder durch direkte Beobachtungen und situatives Beraten der Lernenden während des Unterrichtes durch die Lehrkraft gestaltet wird, richtet sich vor allem nach der Komplexität der zu bearbeitenden Aufgabe sowie der Dauer und den Gegebenheiten der Erstellungsphase. Sie kann aber auch je nach Selbstständigkeitsgrad oder Bedarf der Schülerinnen und Schüler variieren.

Die betreuende Lehrkraft stellt über eine regelmäßige Rückkopplung sicher, dass

- der Arbeitsprozess planmäßig voranschreitet,
- das Thema bzw. die sich daraus ergebende zentrale Fragestellung sinnentsprechend bearbeitet wird,
- die gewählte Produktform zur Vorgabe und zum Inhalt des Themas passt,
- eine sinnvolle Quellenauswahl getroffen wird,
- fachspezifische Fragen geklärt werden und
- der Einsatz von Hilfsmitteln (bspw. KI-Technologie) kritisch durchdacht und zielführend erfolgt.

Insbesondere bei längerfristigen Aufgaben sind Begleitgespräche sinnvoll, um abzusichern, dass

- die Lernenden die Aufgabenstellung korrekt erfasst haben,
- die Lehrkraft über den aktuellen Arbeitsfortschritt informiert ist und ggf. unterstützen kann sowie
- fachliche und technische Fragen geklärt werden können.

Für die Prozessbegleitung bedarf es einer klaren Zeitplanung vom Beginn der Arbeit mit dem Erteilen der Aufgabenstellung bzw. der Vereinbarung des Themas und dem Abgabe- bzw. Präsentationstermin. Mit dem Ziel der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sollte der Arbeitsprozess zunehmend selbstständig von den Schülerinnen und Schülern dokumentiert werden. Dies kann bspw. in Form einer schriftlichen Dokumentation⁶ oder über ein digitales Tool⁷ geschehen, was sie dabei unterstützt, zielgerichtet und strukturiert zu arbeiten. Planung und Dokumentation dienen wiederum als Grundlage für Begleitgespräche mit der Lehrkraft, die dann gezielt Feedback und Hilfestellungen zur weiteren Arbeit geben kann.

Bestandteil des Prozesses sollte auch immer eine Selbstreflexion des Arbeitsprozesses insbesondere bzgl.

- der Selbstorganisation,
- der Nutzung von Hilfsmitteln (was auch die Nutzung von KI-Tools einbezieht) sowie
- der Auswirkung der Prozessbegleitung durch die Lehrkraft,

wodurch die Lernenden Schlussfolgerungen für ihr weiteres eigenständiges Arbeiten ziehen.

Den Lernenden müssen die Schwerpunkte und Bewertungskriterien für die Prozessbewertung im Vorfeld bekannt sein, sodass sie sich z. B. auf Begleitgespräche hinreichend gut vorbereiten können.

Anhand eines Bewertungsbogens wird der Arbeitsprozess auch durch die Lehrkraft kriteriengeleitet dokumentiert und transparent in die Gesamtbewertung einbezogen.

⁶ Vorlagen hierfür können auf dem Bildungsserver abgerufen werden: saur1.de/YhwbBH.

⁷ Siehe als Beispiel für Facharbeiten: saur1.de/tcdokfa. Und siehe als Beispiel für komplexe Leistungen: saur1.de/tcdokko.

3.4 Bewertung von Prozess, Produkt und Präsentation

Neben der strukturierten und intensiven Begleitung des Gesamtprozesses ist die Bewertung einer komplexen Leistung – insbesondere durch die Möglichkeiten der Verwendung von KI-Technologie – eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe für die betreuende Lehrkraft. Die Leistungsbewertung erfolgt stets in Anwendung des Leistungsbewertungserlasses⁸ und bedeutet im beschriebenen Kontext:

- Ziel der Bewertung ist das Feststellen des Grades der Kompetenzentwicklung.
- Leistungsbewertungen müssen vergleichbar, nachvollziehbar, verständlich sowie transparent sein – was durch die Festlegung entsprechender Kriterien erreicht werden kann.

3.4.1 Prozessbewertung

Schwerpunkte der prozessbegleitenden Bewertung sind das methodische Vorgehen und die inhaltliche Auseinandersetzung unter Verwendung verschiedener Quellen durch die Lernenden. Dadurch kann zudem bereits im Arbeitsprozess sichergestellt werden, dass die genutzten Hilfs-

- Die Bewertung umfasst gleichermaßen den Prozess (Erarbeitung und Konsultationen), das Produkt und die Präsentation (Vortrag und Reflexionsgespräch).

Auf dem Bildungsserver stehen Beispiele für Bewertungsbögen zum Download bereit.⁹ Diese stellen eine mögliche Bewertungshilfe dar und können hinsichtlich der Wertungsverhältnisse und Bewertungskriterien je nach schulischen Festlegungen bzw. den genutzten Präsentationsformen angepasst werden.¹⁰

3.4.2 Produktbewertung

Je nach Produktform sind in der Bewertung einerseits die Qualität der fachlichen Darlegungen, andererseits produktspezifische Aspekte zu berücksichtigen. Dies schließt im Besonderen die Passung zwischen den fachlichen Inhalten und

mittel einschließlich generativer KI aufgabenkonform und kritisch-kreativ genutzt werden. Die Dokumentation der Begleitgespräche bzw. die Notizen der Unterrichtsbeobachtungen bilden eine Bewertungsgrundlage.

der Produktform, sofern nicht vorgegeben, ein. Für diese Bewertung kann es keine allgemeingültigen Vorlagen geben, da die zugrundeliegenden Qualitätsansprüche stark von der Art des jeweiligen Produktes abhängen.

⁸ RdErl. des MK vom 26.06.2012-2-83200.

⁹ Die Dokumente können auf dem Bildungsserver abgerufen werden: saur.de/YhwbBH.

¹⁰ Bereits erstellte und mit positiven Erfahrungen genutzte schulinterne Bewertungsgrundlagen sollten hier selbstverständlich mit einbezogen werden.

3.4.3 Präsentationsbewertung

Grundsätzlich sollten Ergebnisse komplexer Leistungen in geeigneter Weise im schulischen Kontext präsentiert werden, z. B. in der Arbeitsgruppe oder Klassenöffentlichkeit, im Rahmen einer Projektwoche oder am „Tag der offenen Tür“. Im Sinne der Wissenschaftspropädeutik und Prüfungsvorbereitung kann dieses Präsentieren bei Facharbeiten bereits den Charakter einer Verteidigung haben.

Bei der Präsentation einer komplexen Leistung kommt es darauf an, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl beim Vorstellen ihrer Ergebnisse als auch im sich daran anschließenden Gespräch aufzeigen, dass sie

- sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt,
- die Quellen sorgsam ausgewählt und genutzt,
- sich das notwendige Fachwissen angeeignet,
- methodisch reflektiert gearbeitet und
- Hilfsmittel, z. B. KI-Tools sinnvoll sowie ziel führend und nicht übermäßig verwendet haben.

Eine Präsentation der Ergebnisse mit anschließender umfassender Diskussion dient auch der Überprüfung, ob die Leistung von den Schülerinnen und Schülern dem Anspruch an eine komplexe Leistung entsprechend eigenständig erbracht wurde. Hier besteht die Herausforderung für die Lernenden vor allem darin, in einem dynamischen Gespräch sowohl die gewonnenen Erkenntnisse als auch den Erkenntnisweg vorzustellen, zu diskutieren und zu reflektieren.

Die Präsentations- und Gesprächsbewertung erfolgt ebenfalls kriteriengeleitet. Die individuellen Anforderungen variieren dabei auch in Abhängigkeit von der Form der Präsentation. Das Präsentieren eines Textdokumentes z. B. anhand von Folien bedarf umfassender fachlicher Ausführungen in Form eines Vortrages. Dies ist bei einem Video oder Audio in dieser Form nicht immer erforderlich, da die Sachinhalte bereits in dem Produkt z. B. von einer Sprecherin oder einem Sprecher dargelegt werden können. In diesem Fall sollten die Lernenden in der Präsentation intensiver auf die Erstellung ihres digitalen Produktes, die Auswahl und Beschränkung der fachlichen Inhalte sowie die verwendeten stilistischen Mittel eingehen.

In die Bewertung der Präsentation fließen je nach Anforderungsniveau und Produktform folgende Bestandteile ein:

- der (visualisierte) Vortrag, das Rezitieren (kürzerer Textdokumente wie Leserbriefe, Geschichten oder Berichte), die Erläuterung eines Exponates, die Präsentation des Ergebnisses der praktischen Leistung oder Performance im Darstellen,
- das Eingehen auf Fragen und deren sachgerechte Beantwortung,
- die Reflexion des Erkenntnisprozesses,
- die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf neue Sachverhalte.

3.5 Regeln zum Einsatz von KI-Tools

Um transparent und nachvollziehbar bewerten zu können, müssen den Schülerinnen und Schülern klare Vorgaben gemacht werden, wann und wie sie KI-Technologie zur Erstellung einer komplexen Leistung einsetzen dürfen. Nachfolgend werden beispielhaft Regeln aufgeführt:

Nachvollziehbare Verwendung von Quellen und Hilfsmitteln

Alle Formulierungen und Gedankengänge, die von verwendeten Quellen oder Hilfsmitteln übernommen worden sind, müssen als direkte oder indirekte Zitate gekennzeichnet werden. Die Rezipientinnen und Rezipienten einer komplexen Leistung müssen nachvollziehen können, woher eine Überlegung oder eine Aussage stammt (Transparenz von maschineller Leistung und Eigenleistung).

Kritische Reflexion und Bewertung

KI-Produkte sind keine wissenschaftlichen Quellen. Beim Einsatz von KI-Werkzeugen sollte bedacht werden, dass diese Programme Schwä-

chen aufweisen und nicht immer fehlerfreie Antworten liefern. Werden solche Hilfsmittel eingesetzt, sind entsprechende Ergebnisse sorgfältig auf Wahrheitsgehalt sowie Genauigkeit zu prüfen und die getroffene Auswahl für die Erstellung der Arbeit entsprechend zu begründen.

Ehrlichkeit

Die Abgabe von komplexen Leistungen ohne vollständige Kennzeichnung aller Quellen und Hilfsmittel kann als Betrugsversuch bzw. Täuschung gewertet werden.

Zur Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler sollten im Rahmen des Unterrichtes konkrete Beispiele des Ge- bzw. Missbrauchs von KI-Technologie besprochen und auf die Gefahren von unerlaubtem Einsatz von KI-basierten Tools (also dem Vortäuschen eigenständiger Leistung) sowie mögliche Konsequenzen unmissverständlich hingewiesen werden.

3.5.1 Nachweis des Einsatzes generativer KI

Zur Dokumentation und Prüfung der Verwendung von KI-Tools müssen Schülerinnen und Schüler einen Nachweis führen. Um z. B. bei Facharbeiten den Fußnotenapparat nicht zu stark anwachsen zu lassen, kann dies im Anhang zur Arbeit erfolgen. In einem Verweis, bspw. einer Fußnote¹¹, wird nur an der entsprechenden Textstelle, für die generative KI verwendet wurde, auf den dazugehörigen Eintrag im Anhang verwiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit sollte i. d. R. auf eine Auseinandersetzung im Fließtext verzichtet werden.

Ein exakter und ausführlicher Nachweis¹² listet folgende Angaben auf:

- a) laufende Nummer,
- b) Name und Version des Tools,
- c) Datum der Verwendung,
- d) Eingabe in das Tool, bspw. Prompts oder Texte,
- e) Ausgabe des Tools (ggf. nur Teile, die übernommen wurden),
- f) Verwendung der Ausgabe des Tools, zumindest bzgl. der übernommenen Stellen.

¹¹ Die Fußnote könnte bspw. folgendermaßen lauten: Erstellt mithilfe von ChatGPT 3.5. Lfd. Nr. 1.

¹² Zu Beispielen für das Zitieren und die Dokumentation siehe auch: Universität Basel (2023).

Je nach Umfang oder Produktform kann eine angepasste Form des Nachweises erfolgen.¹³ Bei der Heranführung an komplexe Leistungen sollte die Dokumentation so umfassend wie möglich gehalten werden, damit die Schülerinnen und Schüler die KI-Nutzung intensiv reflektieren.

Zudem kann auf dieser Grundlage die Lehrkraft Rückfragen stellen und Feedback zum regelkonformen Einsatz geben.

Nachfolgend wird ein Beispiel für einen exakten und ausführlichen Nachweis aufgeführt¹⁴:

Lfd. Nr.	Seite	Tool: Name und Version	Datum	Prompts bzw. Eingabe	Ausgabe
1	S. 4	ChatGPT 3.5	10.03.2024	Generiere drei Beispiele in jeweils einem kurzen Satz, wie Chlor im Haushalt eingesetzt werden kann.	<p>1. Chlor wird dem Poolwasser zugesetzt, um Algenwachstum zu verhindern und das Wasser sauber zu halten.</p> <p>2. Eine verdünnte Chlorbleichlösung wird verwendet, um Schimmel in der Dusche zu entfernen und die Fliesen zu desinfizieren.</p> <p>3. Haushaltsbleiche auf Chlorbasis wird zum Bleichen weißer Wäsche in der Waschmaschine eingesetzt, um Flecken zu entfernen und die Wäsche aufzuhellen.</p>
<p>Verwendung der Ausgabe</p> <p>Punkt 2 nach Überprüfung unverändert übernommen.</p>					
2	S. 1	Mixtral 8x7B	09.09.2024	Ich schreibe eine Arbeit zum Thema „Lost places in Sachsen-Anhalt“. Schreibe dazu eine Einleitung von etwa 100 Wörtern.	<p>In der heutigen Zeit, in der alles im Wandel zu sein scheint, gibt es noch Orte, die unberührt und vergessen scheinen. Orte, die eine längst vergangene Zeit atmen und eine faszinierende Aura der Melancholie ausstrahlen. Diese sogenannten „Lost places“ sind verlassene Gebäude und Anlagen, die einst von Menschenhand geschaffen wurden und heute dem Verfall preisgegeben sind. In meiner Arbeit werde ich mich mit „Lost places“ in Sachsen-Anhalt beschäftigen, einem Bundesland in Deutschland, das reich an Industriegeschichte und Architektur ist.</p>
<p>Verwendung der Ausgabe</p> <p>Den grün markierten Satz habe ich umformuliert übernommen, indem ich „Sachsen-Anhalt“ durch „mein Bundesland“ ersetzt habe.</p>					

¹³ Einige Tools bieten bereits die Möglichkeit, die vollständige Interaktion des Nutzers mit der Anwendung über einen generierten Link für Dritte aufrufbar zu machen. Dadurch können Lehrkräfte die Ein- und Ausgaben vollständig nachvollziehen. In diesem Fall kann der Nachweis entsprechend angepasst werden.

¹⁴ Eine Vorlage für den Nachweis kann auf dem Bildungsserver abgerufen werden: lsaur.l.de/YhwbBH.

3.5.2 Täuschungshandlungen

Auch wenn es sich nicht um Plagiate im engeren Sinne handelt, ist der fehlende Nachweis, dass Teile einer komplexen Leistung mithilfe von generativer KI erzeugt und diese ungekennzeichnet vom Verfasser übernommen wurden, eine Täuschung in Bezug auf die Selbstständigkeit der Leistungserbringung. Der Umgang mit Täuschungshandlungen ist im Leistungsbewertungserlass¹⁵ geregelt.

Der Nachweis der illegitimen Verwendung ist nach aktuellem Stand jedoch technisch (z. B. über entsprechende Software bzw. Tools) nicht eindeutig sowie nicht rechtssicher möglich und erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und Professionalität. Mögliche Indizien für das Erfordernis einer eingehenden Prüfung auf die illegitime Verwendung von KI-Technologie können sein:

- Textfragmente aus der Interaktion mit einem KI-Tool, bspw. Rückmeldungen des Tools zum Vorgehen wie „Klar, hier ist die gewünschte Überarbeitung des Textes:“,
- die Häufung sprachlicher Auffälligkeiten oder Fehler (z. B. starke Abweichung des Sprachniveaus von früheren Arbeiten, Bilder oder Videosequenzen passen nicht zum Text, falsch verwendete Namen und Begriffe etc.),
- markante Wörter und Phrasen (z. B. Verwendung sehr vieler unbekannter oder nicht geläufiger Wörter im Text),
- häufige Formatierungsfehler (z. B. Wechsel der Schriftarten und -größen entstehen oft beim Kopieren),
- mangelnde Aussagefähigkeit bzw. Kenntnisse in mündlichen Teilen des Arbeitsprozesses (z. B. während der Begleitgespräche oder im Rahmen der Präsentation und Reflexion der Produkte),

- fehlender Bezug zum Thema oder zur Aufgabenstellung bzw. „roter Faden“ (z. B. Ausschweifungen ins Allgemeine oder Aneinanderreihung loser Textbausteine).

Es empfiehlt sich, bisher genutzte Eigenständigkeitserklärungen entsprechend anzupassen, z. B.:

„Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Genutzte KI-Tools habe ich entsprechend den Vorgaben benannt und (in meinem Werk) die entsprechenden Passagen/Szenen/... etc. gekennzeichnet.“

Während des Erarbeitungsprozesses kann die betreuende Lehrkraft z. B. in den Konsultationen nochmals Hinweise und die Möglichkeit zur Nachbesserung geben. Im Falle einer Verdachtsbestätigung nach Abgabe der Arbeit ergibt sich das weitere Verfahren aus den Grundsätzen der Leistungsbewertung¹⁶ und den jeweils einschlägigen Vorschriften¹⁷.

¹⁵ RdErl. des MK vom 26.06.2012-2-83200, Nr. 7.1.

¹⁶ Siehe SchulG LSA, § 28, Abs. 1 i. V. m. § 27.

¹⁷ Siehe RdErl. des MK vom 26.06.2012-2-83200, Nr. 7.3.3.

4 RECHTLICHE ASPEKTE

Die erlaubte oder angeordnete Nutzung von KI-Anwendungen durch Schülerinnen und Schüler erfordert besondere Beachtung von rechtlichen Aspekten wie die Einhaltung des Datenschutzes und des Urheberrechts sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters.

4.1 Urheberrecht

- Von KI-Anwendungen generierte Inhalte sind gemäß deutschem Urheberrecht nicht als „Werke“ anzusehen, da sie nicht das Ergebnis einer persönlichen geistigen Schöpfung eines Menschen sind. Das deutsche Urheberrecht legt fest, dass nur Menschen als Schöpfer von Werken anerkannt werden können.
- Inhalte, die mithilfe von KI-Anwendungen erstellt wurden, können unter bestimmten Voraussetzungen als „Werke“ angesehen und damit urheberrechtlich geschützt sein. Hierzu muss der menschliche Anteil am Ergebnis jedoch sehr groß sein. Dies bedeutet, dass die von KI-Anwendungen generierten Ergebnisse im Anschluss so weit überarbeitet werden müssen, dass sie eigenschöpferische Züge aufweisen.
- Ob KI-Anwendungen gegen geltendes Urheberrecht verstoßen, weil bspw. öffentlich zugängliche Texte oder Bilder für das Training ihrer Modelle verwendet wurden, ist juristisch noch nicht geklärt.
- Eine Urheberrechtsverletzung kann gemäß § 16 UrhG vorliegen, wenn ein Werk oder Teile davon ohne Zustimmung des Urhebers als Input in ein KI-Tool hochgeladen werden, bspw. indem Nutzer einen Ausschnitt aus einem urheberrechtlich geschützten Roman zum Zwecke der Zusammenfassung in einen Chatbot eingeben. Dies hängt im Einzelfall jedoch davon ab, zu welchem Zweck und in welchem Umfang das urheberrechtliche Werk genutzt wird und ob die Daten vom KI-Tool weiterverwendet werden.

4.2 Datenschutz

- Bei der Nutzung von KI-Tools fallen Daten an, die insbesondere bei Nutzung von Accounts einzelnen Personen zugeordnet werden können. Um die Daten der Schülerinnen und Schüler zu schützen, sollten diese bevorzugt KI-Tools nutzen, die ohne Nutzerkonto zugänglich sind. Ist zur Nutzung ein Nutzerkonto notwendig, gibt es zwei mögliche Varianten:
 - die Nutzung über private Accounts, bei der Datenschutzbedenken bestehen und eine Einwilligung der Lernenden bzw. Erziehungsberechtigten zur Datenverarbeitung erforderlich ist,
 - die Nutzung der Anwendung über Schnittstellen, die Drittanbieter bereitstellen oder ein kostenpflichtiges Konto („Schulaccount“), bei dem keine personenbezogenen Nutzungsdaten anfallen.
- Die Nutzung von KI-Anwendungen über private Accounts kann im schulischen Kontext nicht angeordnet werden. Stattdessen sollten in diesem Fall Lösungen genutzt werden, bei denen keine personenbezogenen Nutzungsdaten anfallen. Auch hier ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler keine sensiblen und/oder eindeutig personenbezogenen Inhalte in die KI-Anwendung eingeben.
- Lehrkräfte können im Unterricht mit ihrem persönlichen Account freiwillig auf KI-Anwendungen zugreifen, sollen jedoch keine personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler in diese Anwendungen eingeben.

4.3 Nutzungsbedingungen

- Bei der Nutzung von KI-Anwendungen sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters zu beachten. Viele KI-Tools dürfen gemäß AGB erst ab einem Alter von 13 Jahren mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten oder ab 18 Jahren ohne diese Einschränkung genutzt werden.
- Wenn Schülerinnen und Schüler derartige

Anwendungen auf ihren eigenen Geräten in Eigenverantwortung nutzen, wird dies ähnlich behandelt wie die Verwendung anderer digitaler Werkzeuge auf privaten Geräten. In diesem Fall liegt die Verantwortung bei den Lernenden und ihren Erziehungsberechtigten.

5 LITERATURVERZEICHNIS

Eickelmann, B. et al. (2024): ICILS 2023 #Deutschland: Computer- und informationsbezogene Kompetenzen und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking von Schüler*innen im internationalen Vergleich. Münster.

Kultusministerium Sachsen-Anhalt (MK) (2012): Leistungsbewertung und Beurteilung an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des Zweiten Bildungsweges der Sekundarstufen I und II RdErl. des MK vom 26. 6. 2012 – 2-83200.

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (2013) (Hrsg.): Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (Oberstufenverordnung) vom 3. Dezember 2013 in der Fassung vom 04. Juni 2021. Magdeburg.

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2019): Grundsatzband Lehrplan Sekundarschule. Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität. Magdeburg. (URL: https://www.bildung-lsa.de/files/164f3f97e3adf65ff6f44685dd9e1ced/lp_sks_gsb_01_08_2019.pdf, Stand: 24.05.2024).

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2022a): Grundsatzband Lehrplan Gymnasium. Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität. Magdeburg. (URL: https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/Gym/Anpassung_2022/GSB_Gymnasium_010822_swd.pdf, Stand: 24.05.2024).

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2022b): Erprobungslehrplan Informatik. Sekundarschule. Magdeburg. Stand: 01.08.2025. (URL: https://www.bildung-lsa.de/files/164f3f97e3adf65ff6f44685dd9e1ced/LP_SKS_Informatik_010825.pdf, Stand: 10.11.2025).

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2022c): Fachlehrplan Deutsch. Magdeburg. (URL: https://www.bildung-lsa.de/files/b45de329c361a40a2f0a7211902d5815/FLP_Deutsch_Gym_swd.pdf, Stand: 09.12.2024).

Sekretariat der Kultusministerkonferenz (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Ergänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. Berlin. (URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf, Stand: 17.07.2025).

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) (2024): Large Language Models und ihre Potenziale im Bildungssystem. Impulspapier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz. (URL: <http://dx.doi.org/10.25656/01:28303>, Stand: 07.11.2025).

Universität Basel (2023): Leitfaden „Aus KI zitieren“: Umgang mit auf Künstlicher Intelligenz basierenden Tools. Basel. (URL: https://dslw.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/dslw/Dokumente/MA-Studium/MSG_Sprache_und_Kommunikation/Leitfaden_KI_De_Eng_.pdf, Stand: 24.05.2024).

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million (12% of the population).

There are a number of reasons for this increase. One is that the public sector has become a more important part of the economy. Another is that the public sector has become more efficient. A third is that the public sector has become more attractive to workers. A fourth is that the public sector has become more diverse.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.

The public sector has become a more important part of the economy because of the increasing importance of services. The public sector has become more efficient because of the increasing competition from the private sector. The public sector has become more attractive to workers because of the increasing demand for public services. The public sector has become more diverse because of the increasing need for public services.